

“ТАРИХИ АРБАЪ УЛУС” АСАРИНИНГ МАНБАВИЙ-ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Бўриев О

тарих фанлари доктори (DSc), етакчи илмий ходим,

ЎзР ФА Шарқшунослик институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122493>

Ўз вақтида Чингизхон томонидан ташкил этилган тўрт улус тарихи ҳақида Темурийлар салтанатида ёзилган бир нечта тарихий манбада маълумот берилган. Дастлабки маълумот бевосита соҳибқирон Амир Темурнинг топшириғи билан ёзилган Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асарида “Жаҳонгушой ҳазрат (Амир Темур)нинг муборак тарихи бошланиши” номли сарлавҳа билан берилган ва қуйидагича изоҳланган: “Тарчи жаҳонгир подшоҳ Чингизхон ҳаётининг тўла тафсилоти бу ерда зикр этилмаса ҳам, аммо ушбу муборак тарих (яъни Амир Темур давлати тарихи) аввалида унинг наслидан то шу дамгача рубъи маскунда салтанат қурган, подшоҳлик қилганларни баён этиш муносиб кўринади ва бу фойдадан холи бўлмаса керак” [1,Б.25], - деб ёзади Низомиддин Шомий. Шундан сўнг Чингизхоннинг тўрт ўғли – Жўчи, Чигатой, Ўктой, Тўлига тегишли тўрт улусни бошқарган ҳукмдорлар саноғи қуйидаги тартибда берилган:

Хитойда подшоҳлик қилганлари сони ўн тўрт кишидир: 1)Ўктой қоон, 2)Куюк қоон, 3) Мунка қоон, 4) Тўлининг биродарзодаси (жияни) Кубилай Чичон, 5)Тўлининг набираси Темур қоон. У подшоҳ бўлган пайтда номини Улжойту деб атаганлар. 6)Қишлой қоон, 7) Қишлой ўғли Тўкта қоон, 8)Тулак ўғли Хон Тойзий. У салтанат (тахтига) ўтирганда номини Йўлақту деганлар. 9)Оюширин Доро қоон, 10) Дўққуз Темур қоон, 11) Ясудор қоон, 12)Анка қоон, 13)Илик қоон, 14)Элчи Темур қоон, агар худо хоҳлаб подшоҳлик унга етса подшоҳликка лойиқдир.

Мазкур рўйхатда тахтга ўтирган подшоҳлар аслида ўн учинчи ҳукмдор исми билан тугайди ва ўн тўртинчи Элчи Темур қоон навбатдаги ҳукмдор бўлиши таъкидлаб ўтилган. Шарафуддин Али Яздий “Муқаддима”да Элчи Темур қоон ва Тойзи-ўғлонни ҳам ҳукмдорлар сифатида эслатади. Амир Темур Ҳиндистонга юришида (1398-1399) Кобулга етиб борганида Тойзи-ўғлон Улуғ-юртда қоонга қарши чиқиб, Қалмоқдан қочиб унинг ҳузурига келган ва Соҳибқирон вафоти (1405) дан сўнг ўз юртига кетган. Бу ёзилганлардан, Улуғ Юртда ҳукмдорлик қилганлар ҳақида маълумот Низомиддин Шомий “Зафарнома”асарида 1404 йил воқеаларида тугаган ва Шарафуддин Али Яздий “Муқаддима”сида кейинги яна иккита ҳукмдор ҳақида ёзилган янги маълумот илова қилинган.

Дашти Қипчоқда подшоҳлик қилганлари сони йигирма бештадир: 1)Жўчи, 2)Боту, 3)Беркахон, 4)Сойинхон, 5)Йусун Мунка, 6)Тўқтахон, 7)Ўзбекхон, 8)Жонибекхон, 9)Бердибекхон, 10)Келдибекхон, 11)Наврўз, 12)Черкас, 13)Хизрхон, 14)Муруд, 15)Бозорчи, 16)Соси Нукой, 17)Нукойнинг жияни Туғлуқ Темур, 18)Туғлуқ Темур биродари Муродхожа, 19)Қутлуғхожа, 20)Ўрусхон, 21)Тўқтакиё, 22)Тўмқон Темур Малик, 23)Тўктамишхон, 24)Темур Қутлуғ, 25)Шодибек (*хукмдорлик йиллари:1399 – 1407; Низомиддин Шомий “Зафарнома” ни 1404 йил, март ойида Амир Темурга тақдим этган ва бу Дашти Қипчоқ хукмдорлари тўғрисида ушбу асардаги якуний сана ҳисобланади; Шодибек хукмдорлиги шу даврга тўғри келади*).

Ироқда подшоҳлик қилганлари (Озарбайжон, Форс, Кермон ва Хуросон назарда тутилган) сони ўн тўрт киши бўлган: 1)Тўли ўғли Ҳулокухон, 2)Ҳулоку ўғли Абоқохон, 3)Абоқохон биродари Аҳмадхон, у ислом динини қабул қилган эди, 4) Абоқохон ўғли Арғунхон, 5)Арғунхон биродари Кехотухон, 6)Бойдухон, 7)Ғозонхон, 8)Улжойтухондирки, уни Муҳаммад Худобанда дейдилар, 9)Абу Саъид Баходирхон, 10)Арпа – Арпабўканинг қариндоши, 11)Мусохон, 12)Йўл Қутлуғ ўғли Султон Муҳаммад, 13)Жўчининг Хуросондаги қариндоши Тағой Темурхон, 14)Сулаймонхон (*Ҳулагухон авлодидан. “Ундан кейин Чингизхон наслидан Эронда хон қолмади, Ҳар кимса бир шаҳарда ҳоким бўлди” [2, в.74 б],- деб ёзади Шарафуддин Али Яздий “Муқаддима”да. Бу ерда учала манба - Низомиддин Шомий, Шарафуддин Али Яздий ва “Тарихи арбаъ улус” маълумотларида Эронзаминда Ҳулагухон авлодлари хукмдорлиги Сулаймонхон бошқаруви (1339-1344) билан якун топган*).

Чигатойхон элида подшоҳлик қилганлар ўттиз бир киши: 1)Чигатойхон, 2)Чигатой ўғли Йусун Мунка, 3)Қаро Ҳулоку, у подшоҳлик пайтида вафот этди. 4) Қаро Ҳулоку хотини Арғина, 5)Бойдор ўғли Алику, у Арғина хотинни ўз никоҳига олган эди, 6)Қаро Ҳулоку ўғли Муборакшоҳ, 7)Бароқ, 8)Широмон ўғли Некипай, 9)Тағой Темурхон, 10)Даво Чечан, 11)Даво ўғли Кунчакхон, 12)Бўри ўғли Толику, 13)Даво ўғли Эсан Буғо, 14)Даво ўғли Кепакхон, 15)Даво ўғли Элчикдойхон, 16)Даво ўғли Дура Темурхон, 17)Даво ўғли Тармаширинхон, 18)Эбукин ўғли Жингши, 19)Эбукин ўғли Йўсун Темурхон, 20)Ўктой қариндоши Али Султон, у ноҳақ равишда подшоҳлик тахтига ўтирди, 21)Пўлод ўғли Муҳаммад, у Кунчакхоннинг набираси эди, 22)Ясувар ўғли Қазон султон, 23)Ўктойнинг қариндоши Донишмандча, у подшоҳликка етишмади, 24)Сурғату ўғли Баёнқули, 25)Йўсун ўғли Темуршоҳ, 26)Эмилхожа ўғли подшоҳ Туғлуқ Темур, 27)Туғлуқ Темур ўғли Илёсхожа, 28)Дурчи ўғли Кобул Султон, 29)Муҳаммад ўғли Одил Султон, 30)Суюрғатмишхон, 31)

Суюрғатмишхон ўғли Маҳмудхон, Аллоҳ таоло ер юзида унинг мулки ва султонлигини барқарор этсин [1, Б.25-26].

Маълумки, Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асари 804 – 806, рамазон (1401 –1404, март) оралигида ёзилган. Амир Темур 1370 йили Балхга Амир Ҳусайн устига юриш қилганида Суюрғатмиш-ўғлонни хон деб эълон қилган. Унинг вафотидан (1388 йил) сўнг хонлик тахтига унинг ўғли Султон Маҳмудхонни тайинлади ва у вафотида (1403 йил, Рум) қадар ушбу мансабда бўлди. Юқорида тарихчининг Султон Маҳмудхоннинг ҳаётлиги билан боғлиқ тилаги ва келтирилган саналар, Низомиддин Шомий ўз асарини ёзишни бошлаган пайтда (1401 й.), Султон Маҳмудхон ҳали ҳаёт бўлганини англатади.

Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асарида шундан сўнг, соҳибқирон Амир Темур ҳаёти билан боғлиқ тарихий воқеалар баёнига ўтилган [1,Б.26].

Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарининг “Муқаддима”си. Иброҳим Султоннинг фармони асосида ёзилган ва унда соҳибқирон Амир Темурнинг топшириғи билан ёзилган Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асари бош манба вазифасини ўтагани асарнинг ўзида айtilган. Юқорида қайд этилганидек, Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асари бошланишида Чингизхоннинг тўрт улуси ҳақида қисқа маълумот берилгани сабабли, Шарафуддин Али Яздий ҳам “Зафарнома” асари бошланишида батафсил “Муқаддима” ёзади, сабаби, Иброҳим султон бобоси Амир Темур шажараси Одам атогача аниқ етказилишини талаб қилган:

“Маънолар келинлари ва нафис [сўзлар] бунёдкорлари уни (“Зафарнома”ни) олам яратилишининг ибтидоси ва бани Одам, алайҳиссалом, - (унга [Аллоҳнинг] раҳмати ва осудалиги бўлсин),- [инсон] пайдо бўлишидан бошлаб адабий араб тилида ва нафис форсийда назмнинг жавоҳирли кўйлагида ва насрнинг марваридли либосида сўзлар саҳнаси ва ҳарфлар тахти узра жилолантирсин, ибора ва истиоралар жилвагоҳига олиб кирсин, токи ҳазрат Соҳибқирон (Амир Темур)нинг шажараси пайғамбар Одам Сафи[уллоҳ]га, алайҳиссалом, худди найзанинг учи уланганидек бориб улансин” [2, в.8 а].

Шарафуддин Али Яздий бу ҳақда Амир Темурнинг насл-насаби бўйича мукамал қилиб тузилган шажараси турк султонларининг машҳурлари ва буюк ҳоконлар хонадонига етиб боришини таъкидлайди. Демак, асосий мақсад, Амир Темурнинг шажара бўйича султонлар оиласига мансублигини асослаш бўлган.

“Муқаддима”да Туманохон мисолида афсонага таянган шундай тарихийлик келтирилади. Унда ёзилишича, Амир Темурнинг саккизинчи бўғиндаги отаси Қочули юлдузлар ҳолати ва Чингизхоннинг учинчи бўғиндаги отаси Қабулхон билан боғлиқ бир туш кўради. Туманохон бу тушни таъбир қилиб Чингизхон ва Амир Темурнинг салтанатлари бўлиши ҳақида башорат қилади. Шунга кўра, хонлик Чингизхон тармоғига ва амир (саркарда)лик Амир Темур тармоғига берилсин, деган ёзма қарор қилинади: “Шу ҳақдаги қарорни [ўша вақтда муомалада бўлган] уйғур ёзувида битиб қўйдилар, ҳар икковлари (Қабулхон ва Қочули) уни имзоладилар; ота (Туманохон) ҳам унга ўзининг ол тамғасини босди ва уни хон хазиначисига топширдилар [2, в.61 б].

1347 йили Мовароуннаҳрда ҳокимият амирлар қўлига ўтганда, улар ҳукмдорликларини уруғ-қабилалар тан олиши учун ўз ёнларида Чингизхон авлодидан бир кишини хонлик тахтида сақлашга мажбур эдилар. Амир Темур ҳам ҳокимиятга келганида мазкур анъанани давом эттирди ва дастлаб Суюрғатмишхонни, унинг вафотидан сўнг, унинг ўғли Султон Маҳмудхонни расмий хон сифатида олиб юрди. Боз устига Амир Хусайннинг беваси Чингизхон авлодидан бўлмиш Сароймулк хонимга уйланиб, кўрагон (хон куёви) унвонига эришди ва ўз ҳукмдорлигини қонуний жиҳатдан янада мустаҳкамлади.

Тарихий воқеалар баёнини яхлит олиб қараганда Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарига ёзилган батафсил “Муқаддима”ни таркибий жиҳатдан уч қисмга ажратиш мумкин: биринчи қисм – қадимги туркий султонлар тарихи, иккинчи қисм – Чингизхон тарихи, учинчи қисм – Чингизхоннинг тўрт улуси тарихи. Соҳибқирон Амир Темур тарихи “Зафарнома” деб аталган ва тўрт улус таркибида охирда жойлашган Чигатой улуси тарихи баёнидан кейин берилган.

Улуғбекнинг **“Тарихи арбаъ улус” асари.** Низомиддин Шомий “Зафарнома” асарида келтирилган ва Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарининг “Муқаддима”сида берилган тарихлардан фарқ қилади ва айнан Чингизхоннинг тўрт улуси тарихига бағишлаб ёзилган мустақил асар саналади.

Марказий Осиё тарихи бўйича таниқли олим Бўрибой Аҳмедов Мирзо Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” асари форс тилидан ўзбек тилига таржимасига ёзган кириш сўзида ёзиши бўйича, “Тарихи арбаъ улус” Мирзо Улуғбекнинг илмий раҳбарлигида ҳамда иштирокида 1425 йили ёзиб тамомланган ва иккита ном – “Улуси арбаъайи Чингизий” (“Чингизийларнинг тўрт улуси”) ва “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) номлари билан

фанда маълум. Ҳозирги вақтда асарнинг тўлиқ бўлмаган тўртта қўлёмаси борлиги ва улар Англия (2 та қўлёзма), Ҳиндистон (Банкипур) ва АҚШ (Ҳарвард университети) китоб хазиналарида сақланиши қайд этилган [3, Б.4-14].

Асарнинг манбалари сифатида қадимги давр учун “Шажарат ул-атроқ” номли китоб бош манба бўлгани ва воқеалар ундан сайланма услубида олингани “Тарихи арбаъ улус” нинг кейинчалик таҳрир қилинган ва ҳозир Британия музейида сақланаётган ААД 26190 рақамли қўлёмасида таъкидлаб ўтилган [3, Б.224]. Демак “Тарихи арбаъ улус” нинг дастлабки ёзилгани эмас, балки Улуғбек ўлдирилгандан кейин таҳрир қилинган қўлёмаси бизгача етиб келгани маълум бўлади ва бу хулосани китоб охирида: “”Улуси арбаъайи Чингизий”нинг ушбу нусхаси... Улуғбек Мирзойи шаҳид ... тўрт улус хонлари зикрида таълиф қилган мажмуадан олинди” [3, Б.326],- деб ёзилган сўзлар тасдиқлайди. Ушбу маълумотдан шунингдек, асар Улуғбек раҳбарлигида мажмуа (тўплам) кўринишида ёзилганини ҳам англаш мумкин.

Мирзо Улуғбекнинг ҳозирда мавжуд “Тўрт улус тарихи” асаридаги тарихий воқеалар баёни таркиби Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарига ёзилган “Муқаддима”да ёзилганларга деярли ўхшаш; Чингизхон тарихи ва унинг ўлиmidан сўнг, тўрт улус тарихи ҳақида сўз боради. Чингизхоннинг тўрт улуси кетма-кет жойлашувининг Низомиддин Шомийнинг “Зафарнома” асаридаги тартиби учала асарда сақланган, лекин номланишида бир оз фарқ бор:

1. Хитой (Яздий ва Улуғбек асарларида Улуғ юрт дейилган);
2. Дашти Қипчоқ;
3. Ироқ (Яздий ва Улуғбек асарларида Эрон дейилган);
4. Чиғатойхон эли (Яздий асарида Турон мамлакатлари дейилган)

Юқорида келтирилган учта манбанинг ҳар бирида маълум мақсад кўзда тутилган. Низомиддин Шомий “Зафарнома” асарида Амир Темур давлати тарихини ёзиш бош мақсад бўлган ва тўрт улус тарихи подшоҳлари ҳақида ёзилганлар эса, қўшимча маълумот сифатида берилган. Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида, Амир Темур салтанати тарихи баёнидан олдин, Иброҳим Султон буйруғига кўра, Амир Темур аجدодларини қадимги туркий султонлар шажарасига уланишини кўрсатиш асосий мақсад саналган. Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” асарида Чингизхон ўлиmidан кейин тўрт улуснинг ҳар бирида бевосита хонлик мансабини эгаллаган ҳукмдорлар ҳақида ёзиш кўзда тутилган. Бошқача қилиб айтганда, мазкур асарда Чингизхондан кейин унинг давлатидаги бошқарув тизими тарихи қандай кечганлиги хусусида сўз боради.

“Тарихи арбаъ улус” ни илмий жиҳатдан ўрганишда унинг манбаларини аниқлаш масаласи муҳим ўрин эгаллайди. Умуман олганда, туркий халқларнинг қадимги тарихи одатда оғзаки маълумотларда сақланган. Мирзо Шоҳрух саройининг бош тарихчиси Ҳофизи Абру (ваф. 833/1430 й.) “Зубдат ат-таворихи Бойсунғурий” асарида бу ҳақда: “Қадим ул-айёмдан бери мўғул амирларининг одатлари шундай эканки, улар ўз ота-боболарининг насабини [ёдда] сақлаб келганлар, ўз болаларига ҳам уқтирганлар ва бу [анъанани] мииллатнинг бошқа арбоблари [ҳам давом эттирганлар]. Шу сабабдан, улардан бирор киши йўқки, ўз қабиласи ва насабини билмаса” [4, в.11 аб],- деб таъкидлаб ўтган.

Ёзма манбалар ичида Рашидуддин Фазлуллоҳнинг “Жомеъ ат-таворих” асари туркий халқлар тарихини ўрганишда бош манба бўлиб қолади. Унда туркий подшоҳлар тарихи Нухнинг (Одами соний) ўғли Ёфасдан бошланади ва давом этиб, Чингизхон аждодлари санаб ўтилган, сўнгра Чингизхон тарихи ёзилган, ундан кейин Чингизхоннинг Улуғ юрт, Дашти Қипчоқ, Чигатой улуси ва Эронзаминда юрт бошқарган авлодларидан бир қисми санаб ўтилган.

Муаллифи номаълум “Муизз ал-ансоб” асарининг сўзбошисида ёзилишича, Темурийлар давлати ҳукмдори Мирзо Шоҳрух 830 /1426-1427 йили мавжуд эски шажарани янгилашга фармон беради [5, Б.7]. Демак, Мирзо Шоҳрух салтанатигача ҳам туркий халқлар шажараси акс этган ёзма манбалар бўлган ва улардан ўз вақтида Низомиддин Шомий “Зафарнома”, Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” ва Мирзо Улуғбек “Тарихи арбаъ улус” ни яратганда унумли фойдаланганлар. Ана шундай манбалардан бири “Шажарат ул-атроқ” номли китоб “Тарихи арбаъ улус” учун бош манба бўлгани ва воқеалар ундан сайланма услубида олингани ҳақида юқорида айтилди.

Мирзо Шоҳрухнинг шажарани янгилаш тўғрисидаги фармони асосида ёзилган “Муизз ал-ансоб” асари эса, туркий халқлар шажарасини яратиш анъанасининг давоми саналади ва икки қисмдан иборат: 1) Чингизхон ва унинг авлодлари; 2) Амир Темур ва унинг авлодлари (Ҳусайн Бойқаро салтанати воқеаларида яқун топган).

Юқорида келтирилган ёзма манбалар қиёсий таҳлилидан маълум бўладики, Чингизхоннинг тўрт улуси тарихи ҳақида маълумот Темурийлар даври манбаларида дастлаб Низомиддин Шомий “Зафарнома” асарида қайд этилган ва ундан кейин ёзилган Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” ва Мирзо Улуғбекнинг “Тарихи арбаъ улус” асарларида унга янги фактлар қўшилган ҳолда, айрим таҳририй ўзгаришлар ҳам қилинган.

Адабиётлар:

1. *Nizomiddin Shomiy*. Zafarnoma. Fors tilidan o'giruvchi – Yunusxon Hakimjonov. Tarjimani qayta ishlab nashrga tayyorlovchi va mas'ul muharrir – A. O'rinboyev. Izohlar va lug'atlar tuzuvchi – Habibullo Karomatov (geografik nomlar izohi – O.Bo'riyevniki). Hofizi Abruning "Zafarnoma"sigga yozgan "Zayl"i – ("Ilova") ni forsiydan o'giruvchi va izohlarini tuzuvchi – Omonulla Bo'riyev. Toshkent: "O'zbekiston", 1996. B.528.
2. *Sharafuddin Ali Yazdiy*. Zafarnoma. O'z FA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmasi, № 4472. Fotofaksimil nashr. Nashrga tayyorlash, so'zboshi, izoh va ko'rsatkichlar muallifi A.O'rinboyev. – T., 1972.
3. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. Б.Аҳмедов кириш сўзи, изоҳлари ва таҳрири остида. Форс тилидан Б.Аҳмедов, Н.Норқулов, М.Ҳасаний таржимаси. Тошкент, "Чўлпон" нашриёти, 1994. 352 б.
4. Ҳофизии Абру. Зубдат ат-тавориҳи Бойсунғурий / Истанбул. Фотих кутубхонаси кўлёмаси, 4371/1.
5. Му'изз ал-ансаб (Прославляющее генеалогии). Том III / Отв.ред. А.К.Муминов. Перевод с персидского, предисловие, примечания, подготовка факсимиле к изданию Ш.Х.Вохидова; сост.указателей У.А.Утепбергеновой.- Алматы: Дайк-Пресс, 2006.- 672 с.